

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ**EVOLUTION OF DISTANCE LEARNING SYSTEMS****ШАБАРДИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,***Ижевский государственный технический университет имени
М.Т. Калашикова.***SHABARDIN ANDREY MIKHAILOVICH***Kalashnikov Izhevsk State Technical University.*

Статья посвящена анализу развития систем дистанционного обучения. Рассматривается история развития функциональных возможностей начиная с 1924 года по настоящее время. Показаны основные этапы эволюции характеристик систем дистанционного обучения, в частности, формирование адаптивного обучения, появление персональных компьютеров, развитие TCP/IP и интернета, стандартизация функционала и переход систем в облако. Характеризуются проблемы образовательных систем, связанные с учениками нового поколения, «миллениалами». Выделены основные потребности и ограничения академических систем и систем для бизнеса. Составлен и проанализирован рейтинг систем по пользовательским предпочтениям.

The analysis of the development of distance learning systems has been carried out. The history of the development of functional capabilities from 1924 to the present is considered. The main stages of the evolution and improvement of the characteristics of distance learning systems are shown, such as: the emergence of adaptive learning, the emergence of personal computers, the emergence of TCP / IP and the Internet, the standardization of functionality and the transition of systems to the cloud. The problems of educational systems associated with students of a new generation, "millennials", are described. The main needs and limitations of academic systems and systems for business are highlighted. The rating of systems according to user preferences has been compiled and analyzed.

Ключевые слова: *системы дистанционного обучения, lms, e-learning, образование, электронный журнал.*

Key words: *learning management system, lms, distance learning systems, e-learning, education, electronic journal.*

История развития систем дистанционного обучения (СДО) достаточно коротка. В настоящее время СДО становятся все более привлекательными для вузов, в связи с пандемией и новой коронавирусной инфекцией. Современные СДО, как новый метод педагогической работы, базируется на предыдущем историческом образовательном опыте и, главное, на внедрении инновационных цифровых технологий. Прогресс в любой области науки и овладения знаниями невозможен без технических инноваций. В статье представлен путь становления СДО и технические инструменты, которые повлияли на развитие СДО. Материалами исследования послужили данные англоязычных источников информации по теме история развития Learning Management Systems.

На традиционный процесс преподавания и обучения людей в обществе существенное влияние, особенно в последнем столетии, стали оказывать технические инновации и изобретения. Автоматизировать обучение впервые попытались в 1924 году с помощью "обучающей

машины". Постепенно прогресс в этом направлении всё больше расширялся, стали появляться разнообразные технические новшества. Детальное описание всех изобретений дать сейчас сложно, поэтому остановимся только на ключевых моментах, касающихся развития СДО.

Первый прообраз СДО был разработан в 1924 году. Сидни Пресси изобрел первую «обучающую машину», она напоминала пишущую машинку с окном, в котором можно было задавать вопросы (Рис. 1). Одно окно использовалось для отображения вопроса, а другое - для заполнения ответа. Учащийся мог продвигаться вперед только в том случае, если его ответ на предыдущий вопрос был правильным – функция, которую до сих пор используют большинство современных СДО [8].

Рис. 1. «Обучающая машина» Сидни Пресси [15].

Позже в 1929 году Милтон Эзра ЛеЗерте создал «проблемный цилиндр». Одна из особенностей проблемного цилиндра заключалась в том, что он не только проверял знания учащихся, но и проверял их ответы, тем самым экономя время инструктора [9].

В 1956 году Гордоном Паском и Маккинноном Вудом была изобретена первая адаптивная обучающая система SAKI. Система предлагала индивидуальные вопросы, основанные на успеваемости учащегося [10].

Позже в 1960 году в Иллинойском университете в Урбана-Шампейн появляется система PLATO (Рис. 2). Она позволяла пользователям печатать и взаимодействовать через сеть, назначать уроки, обучаться независимо, отслеживать прогресс урока/ученика. Эта система стала пионером многих концепций, широко распространенных в настоящее время во всем мире многопользовательских вычислительных систем [2].

Рис. 2. Система PLATO [16].

В 1970 году компания Hewlett Packard представила первый в мире настольный компьютер. С этого дня СДО начали приобретать совершенно другую форму [1]. В 1982 году появляется протокол TCP/IP, это основной протокол Интернета. TCP/IP сделал возможным онлайн-обучение [11]. В 1987 году NKI Distance Education в Норвегии начинает свои первые онлайн-курсы дистанционного обучения. Курсы проводились через ЕККО, собственную СДО [6]. В 1990 году запущено первое в истории программное обеспечение СДО для платформы MacIntosh [3]. В 2002 году был представлен проект с открытым исходным кодом Moodle. Эта платформа уже на тот момент имела разделения по ролям пользователей (учитель, администратор, студент). В настоящее время является одной из популярных СДО [7].

Поскольку разные университеты в 2000-х годах по всему миру начали активно создавать свои системы, возникла потребность в стандартах для создания и развития СДО таких как «Instructional Management System Standards» (IMS 2003) и «Sharable Content Object Reference Model» (SCORM 2003) [4].

В 2008 году выпущена первая облачная СДО Eucalyptus с открытым исходным кодом. Она хранит информацию и полностью работает в Интернете, а это означает, что компаниям не требуются серверы или внутренние сети для ее использования [1].

В 2012 году большинство современных СДО перешли на размещение в облаке, это освободило компании от бремени установки и обслуживания внутренних систем [12]. Первыми СДО которые перешли на новую концепцию были: WizIQ, Docebo, Litmos, Talent LMS [13]. Обобщенная архитектурная схема таких систем показана на Рис. 3. При выполнении запроса в браузере пользователь попадает на специальный балансировщик нагрузки (Load Balancer), который по специальному алгоритму определяет какой виртуальный сервер должен его обработать. Виртуальный сервер находится на одном из реальных физических серверов, на каком именно пользователю в этом случае не важно знать. Таким образом достигается высокая производительность таких систем и возможность быстрого масштабирования в зависимости от нагрузки.

Рис. 3. Облачная архитектура для СДО [17].

В настоящее время насчитывается уже несколько сотен популярных СДО. Согласно исследованию портала «ElearningIndustry» на сегодняшний день пользователи отдают предпочтение таким системам [14]:

1. Docebo
2. Looop
3. TalentLMS

4. Adobe Captivate Prime
5. LearnUpon LMS
6. Learn Amp
7. GyrfusAim
8. iSpring Learn
9. CanopyLAB – Social Learning Powered by AI
10. Tovuti LMS

Но лидеры на рынке систем постоянно меняются, поскольку пользователи не согласны мириться с минусами и ограничениями устаревших СДО, такими как [3]:

1. Несовместимость с мобильными устройствами.
2. Сложность настройки.
3. Неудобство интерфейса.
4. Недостаточность функционала администрирования.
5. Надежность и безопасность.
6. Ограниченные возможности отчетности и аналитики.
7. Ограниченное управление правами.
8. Медленные обновления или их отсутствие.

Таким образом, традиционного функционала СДО становится недостаточно. Ученики нового поколения, «миллениалы», вынуждают вносить изменения не только в университетские СДО, но и в корпоративное обучение. В связи с этим для будущих СДО выдвигается ряд новых требований [5]:

1. Предоставлять широкий спектр учебных материалов в разных форматах.
2. Поддерживать геймификацию для стимулирования мотивации.
3. Поддерживать чаты и форумы для обмена сообщениями.
4. Обучение «на ходу» в неформальной среде.
5. Отслеживание успеваемости учащихся и быстрое принятие мер для коррекции процесса обучения.
6. Персонализированные пути обучения на основе собранной информации.

В предыдущие несколько десятилетий некоторые институты и университеты стали активно использовать компьютеры в своей организационной структуре для внедрения технологических изменений. Использование технологических инструментов снизило рабочую нагрузку как для преподавателей, так и для учебных заведений и способствует более эффективному и более успешному процессу обучения. Изменения в технологиях привели к новым разработкам и возможностям в области образования. Поскольку системы дистанционного обучения становятся все более и более незаменимыми в образовании, будут появляться новые задачи и вызовы в этой сфере. В частности, постоянно растущий объем данных в СДО требует новых инструментов и методов для их анализа таких как Data Mining и Machine Learning. В связи с этим будут появляться все более совершенные и эффективные СДО.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. History of LMS. — Текст : электронный // Easy-LMS.com : [сайт]. — URL: <https://www.easy-lms.com/knowledge-center/lms-knowledge-center/history-of-lms/item10401> (дата обращения: 23.04.2021).
2. The History of Distance Learning and the LMS. — Текст : электронный // Trainanddevelop.ca : [сайт]. — URL: <https://www.trainanddevelop.ca/blog/the-history-of-distance-learning-and-the-lms/> (дата обращения: 27.04.2021).
3. A Brief History of the Learning Management System (LMS). — Текст : электронный // CommLabIndia.com : [сайт]. — URL: <https://blog.commlabindia.com/elearning-design/learning-management-system-evolution> (дата обращения: 25.04.2021).

4. The Evolution and Diffusion of Learning Management Systems: The Case of Canvas LMS. — Текст : электронный // PressBooks.pub : [сайт]. — URL: <https://ohiostate.pressbooks.pub/drivechange/chapter/the-evolution-and-diffusion-of-learning-management-systems-the-case-of-canvas-lms/> (дата обращения: 28.04.2021).
5. A Brief History Of The LMS. — Текст : электронный // eLearningIndustry.com : [сайт]. — URL: <https://elearningindustry.com/brief-lms-history> (дата обращения: 26.04.2021).
6. The History of Learning Management Systems Infographic. — Текст : электронный // eLearningInfographics.com : [сайт]. — URL: <https://elearninginfographics.com/the-history-of-learning-management-systems-infographic/> (дата обращения: 27.04.2021).
7. What Was the First LMS Platform?. — Текст : электронный // WorldManager.com : [сайт]. — URL: <https://www.worldmanager.com/resources/first-lms/> (дата обращения: 28.04.2021).
8. Anderson, Lorin W. 2002. Pressey, Sidney L. (1888–1979). In Encyclopedia of Education
9. Buck, G. H. (1994). M. E. LaZerte: Pioneer educational innovator. Alberta Journal of Educational Research, 40(4), 500–510.
10. Haque, U. (2007), The Architectural Relevance of Gordon Pask. Archit Design, 77: 54-61. <https://doi.org/10.1002/ad.487>
11. History of the Internet: A Chronology, 1843 to the Present. Christos J. P. Moschovitis (Author)
12. S. Vitkar, “Cloud Based Model for E-learning in Higher Education,” Int. J. Adv. Eng. Technol., vol. 3, no. 4, pp. 38–42, 2012.
13. Overview of Cloud-based Learning Management System. March 2017 International Journal of Computer Applications 162(11):41-46 <http://dx.doi.org/10.5120/ijca2017913424>
14. The Best Learning Management Systems based on User Experience. — Текст : электронный // eLearningIndustry.com : [сайт]. — URL: <https://elearningindustry.com/directory/software-categories/learning-management-systems/best/user-experience> (дата обращения: 28.04.2021).
15. The History of LMS. — Текст : электронный // Timetoast.com : [сайт]. — URL: <https://www.timetoast.com/timelines/the-first-teaching-machine> (дата обращения: 28.04.2021).
16. PLATO (computer System) - Plato Learning Enviroment . — Текст : электронный // Best-lyrics-collection.blogspot.com : [сайт]. — URL: <https://best-lyrics-collection.blogspot.com/2018/02/plato-computer-system-plato-learning.html> (дата обращения: 28.04.2021).
17. Fernández A., Peralta D., Herrera F., Benítez J.M. (2012) An Overview of E-Learning in Cloud Computing. In: Uden L., Corchado Rodríguez E., De Paz Santana J., De la Prieta F. (eds) Workshop on Learning Technology for Education in Cloud (LTEC'12). Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 173. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-30859-8_4

© Шабардин А.М., 2021.